

**O‘ZBEKISTON TO‘QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA
QILISHDA KLASTER YONDASHUVI****Oxunova Oygul Usmonjon qizi**

Tayanch doktorant, TDIU, Toshkent.

o.oxunova@tsue.uz

Annotatsiya: Zamonaviy sharoitda O‘zbekiston Respublikasining sanoat-innovatsion barqaror rivojlanishini ta‘minlash, mahalliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish hozirgi kun dolzarb masalasidir. Hududlar raqobatbardoshligining o‘shirishini ta‘minlaydigan kompleks rivojlanish mexanizmlaridan biri bu klasterlarni shakllantirishdir. Yevropa va Osiyo davlatlarining rivojlanish tajribasi klasterli yondashuv mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish va mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishni rag‘batlantirishning samarali vositasi ekanligini tasdiqlaydi. Maqolada O‘zbekiston Respublikasi to‘qimachilik klasterlarining hozirgi holatini baholangan. Shunday qilib, klasterni rivojlantirish hududlarning raqobatbardoshligini oshirish va ular iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirish vositasi sifatida mamlakatning hududiy rivojlanishida mavjud salohiyatdan maksimal darajada foydalanish imkonini beruvchi yangi yondashuv hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: To‘qimachilik sanoati, fermer xo‘jaliklari, davlat xaridlari tizimi, klasterlar.

KIRISH

Respublikamiz yengil sanoat tarmoqlari tarkibida to‘qimachilik sanoati eng istiqbolli tarmoqlaridan biri bo‘lib, ushbu tarmoqni rivojlantirish uchun qulay tabiiy, iqtisodiy-ijtimoiy omillar mavjud. Shuni alohida qayd etish lozimki ushbu sanoatning rivojlanish geografiyasini mahalliy xom-ashyo, yetarli mehnat resurslari shuningdek fan-texnika taraqqiyoti hamda iste‘mol kabi omillari belgilab beradi.

To'qimachilik sanoati texnologik jihatdan paxta tozalash, kimyo, mashinasozlik sanoati bilan chambarchas bog'langan. Shu bilan birga, ushbu sanoatda mahsulot iste'moli va aylanishining yuqori "zichligi" mavjud. To'qimachilik sanoati tikuvchilik va trikotaj sanoati korxonalarini joylashtirishda, ayniqsa, yil davomida aholi uchun kiyim-kechak mahsulotlari ishlab chiqarishda hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi.

Mustaqillik yillariga qadar Toshkent, Andijon, Nukus, Buxoro kabi shaharlarida to'qimachilik fabrikalari qurilib, foydalanishga topshirilgan. Shunday bo'lishiga qaramay, mazkur tarmoqda yetishtirilgan jami paxta tolasining atigi 9 foizi qayta ishlangan, qolgan qismi esa eksport qilingan.

Paxta O'zbekiston va uning iqtisodiyoti uchun strategik tovarlardan biri hisoblanadi. Paxta yetkazib berish jarayoni davlat tomonidan tartibga solinib, doimo nazoratda bo'lganligi, resurslardan samarasiz foydalanilganligi hamda ekologik jihatdan barqaror emasligi uchun uzoq vaqt davomida tanqid qilinib kelingan [1]. Bu mamlakatimizda ushbu sohada islohotlar olib borish zarurligidan dalolat beradi. Shuni hisobga olib 2018 yildan boshlab sohada bir qancha yirik islohotlar amalga oshirildi. Paxta-tekstil klasterlarining yangi kontseptsiyasini joriy etilishi tarmoqdagi muhim islohot bo'lib, soha rivojlanishiga katta turtki berdi[2]. Hukumat klasterlar sektorni isloh qilishning eng tezkor usuli deb hisoblaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlanganidek, "Qishloq xo'jaligining kelajagi va uning iqtisodiy samaradorligi "klasterlarga" bog'liq. Klasterlarni qishloq xo'jaligini jadal rivojlantirishning "lokomotivi"ga aylanishi kerak"[3].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Iqtisodiyotdagi klaster yondashuvining asoslari P.Maskellning [4] "Klaster bozor tashkiloti sifatida" nomli tadqiqotida yoritib berilgan. Uning fikricha, klaster o'z ishtirokchilarining o'zaro raqobati, uning ishtirokchilarining hamkorligi, mintaqaning o'ziga xos vakolatlarini shakllantirish, ma'lum bir hududda korxonalar va tashkilotlarning konsentratsiyasini shakllantirish xususiyatlariga ega. M. Porterning "Klasterlar va raqobatning yangi iqtisodiyoti" hamda "Klasterlar va raqobat: kompaniyalar, hukumatlar va institutlar uchun yangi kun tartibi" kabi asarlarida, M. Enright va uning

"Nima uchun klasterlar o'yinda g'alaba qozonishning yo'lidir?" asarida klasterlar mamlakat iqtisodiyotida qanday katta rol o'ynashi asoslab berilgan. Klasterlar qiymat zanjiri doirasida tashkilotlar va ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir shakllaridan biridir. Klasterlarni xoldinglar, kasba uyushmalar, texnoparklar, sanoat parklari va tumanlari, hududiy innovatsion tizimlar, hududiy ishlab chiqarish komplekslari va sanoat aglomeratsiyalaridan ajratib ko'rsatish kerak.

Adabiyotlarda klasterlarning asosiy xususiyatlari keng ko'lamda yoritilgan: ularning potensial iqtisodiy mazmuni qiymat zanjirining turli bosqichlarida faol kichik va katta bir nechta korxonalarining geografik yig'ilishidir. Aynan shu korxonalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni hamda raqobat asosida, innovatsiyalar, individual firma va mintaqa rivojlanish mexanizmi sifatida klasterlarni yanada kengaytirish uchun shart-sharoitlarni belgilaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'qimachilik klasteri modeli to'qimachilik korxonalariga paxta xomashyosini ishlab chiqarishdan tortib, yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan to'qimachilik mahsulotlarini qayta ishlash va ishlab chiqarishgacha bo'lgan butun ta'minot zanjirini tashkil etishni nazarda tutadi. Modelning maqsadi to'qimachilik sanoatiga vertikal integratsiya va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmini oshirishdan iborat.

Klasterlar xususiy sektordan zamonaviy texnologiyalar, innovatsiyalar va mexanizatsiyalash sohalariga investitsiyalarni jalb etishi kutilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, samaradorlik va resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi.

Klasterlar tashkil etish orqali fermerlar bilan ilmiy-tadqiqot aloqalarini yaxshilash, paxta terimchilari uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish, subsidiyalarni bosqichma-bosqich bekor qilish, uzoq muddatda davlatning ishlab chiqarishni boshqarish va marketing mas'uliyatini kamaytirish kutilmoqda.

Shularni hisobga olib, 2018-yilda o'n bir viloyatda (20 tuman) 164 ming gektar paxta maydonida 15 ta tajriba paxta-to'qimachilik klasteri ish boshladi. 2019-yilda paxta-to'qimachilik klasterlari soni to'rt barobar ko'payib, 500 ming gektardan ortiq yerni tashkil etdi, bu butun O'zbekiston paxta maydonlarining 50 foizidir. Hukumat

ko'zlagan maqsadi klasterlar sonini oshirish, barcha paxta yetishtirish va qayta ishlashni klasterlar tasarrufiga o'tkazishdan iborat[4]. Klasterlarni muvofiqlashtiruvchi tashkilot "To'qimachilik va tikuvchilik sanoati" uyushmasi ("O'zto'qimachilik sanoati") 2019 va 2020-yillarda paxta tolasining mos ravishda 78 va 100 foizini mamlakatimizda iste'mol qilishni rejalashtirmoqda[5].

2018-yilda O'zbekistonda to'qimachilik sanoatini rivojlantirishga qaratilgan paxta-to'qimachilik klasterlarini shakllantirish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Kontseptsiya kompaniyalarni paxta ishlab chiqarishni to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish bilan uyg'unlashtirishga rag'batlantirishga qaratilgan. Sxema paxta savdosi va ishlab chiqarishda hukumatning rolini kamaytirish hamda xususiy sektorni sanoatda o'sishni rag'batlantirish maqsadida ilgari parchalanib ketgan sanoatni birlashtirishga qaratilgan. 2022 yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda paxta yetishtirishning 100 foizini tashkil etuvchi 134 ta klaster mavjud[6].

134 ta klasterning qariyb 10 foizi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hissasiga to'g'ri keladi. Investorlar AQSh, Buyuk Britaniya, Singapur, Rossiya va boshqalardan. Boshqa klasterlar mahalliy investorlar tomonidan tashkil etilgan. [6]

2018 yil hosili yig'im-terim davrida o'tkazilgan paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini tezkor baholash shuni ko'rsatadiki, klasterlar yangi model bo'lishiga va dastlabki bosqichda bo'lishiga qaramay, ijobiy natijalarga erishdi. Hisobotda qayd etilishicha, klasterlar paxta xomashyosi hosildorligi va sifatini oshiradi. Buning sababi shundaki, aksariyat klasterlar nafaqat to'qimachilik mahsulotlarini qayta ishlashga, balki urug'ning sifati va zamonaviy qishloq xo'jaligi uskunalari, jumladan, sug'orish, paxta tozalash zavodlari va kombaynlarga ham sarmoya kiritmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, klasterlar yer, suv va o'g'itlardan unumli foydalanmoqda.

Bundan tashqari, tahlillarga ko'ra klasterlar fermerlar kengashi, yakka tartibdagi fermerlar uchun mas'ul organ rolini qisman bajarmoqda. Klaster tuzilmasini qo'llab-quvvatlovchilarning fikricha, u sanoatning o'sishiga olib kelishi va fermerlar uchun yaxshi turmush darajasini ta'minlashi mumkin. Klasterlar fermerlarga agrotexnik maslahat va xizmatlarni ko'rsatib, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga

ko'maklashmoqda. Klasterlar paxta yetishtirishning davlat narxiga ustama qo'shish orqali fermerlarni rag'batlantirmoqda. Shuningdek, klasterlar davlat tomonidan kiritilgan ma'lumotlar ta'minotini boshqarishni o'z zimmalariga olgan, bu esa fermerlarga fermer xo'jaliklarini boshqarishga ko'proq e'tibor qaratish imkonini bermoqda.

Klaster tizimining afzalliklari quyidagilardan iborat:

Zamonaviy texnologiyalar (masalan, tomchilatib sug'orish, bu suv sarfini ham kamaytiradi) qo'llash orqali paxta yetishtirishni takomillashtirish, qishloq xo'jaligiga yanada ilmiy yondashish, yuqori hosil olish imkonini beradi. Shu kungacha 126 ming gektar maydon tomchilatib sug'orish usulida modernizatsiya qilindi, 143 ming gektar avval tashlandiq yerdan qayta foydalanishga topshirildi. Bu 2021-yilda paxta ekilgan umumiy maydonning chorak qismini tashkil etadi

Paxta uchun ochiq bozorni yaratish orqali fermerlarning turmush darajasini oshirish, bunda fermerlar eng yuqori narx taklif qilganlar bilan shartnomalar tuzishlari mumkin.

Yaxshi investitsiya qilingan yirik klasterlar xalqaro ijtimoiy va ekologik standartlarga javob berishga qodir, bu esa o'z navbatida buyurtmalarning yanada izchil oqimini ta'minlaydi.

Klasterlar yetkazib berish zanjiriga zamonaviy yuqori mahsuldor va kasalliklarga chidamli g'o'za urug'lik navlarini kiritdi. Birinchi marta 2019 yilda Yevropa Ittifoqi tomonidan sertifikatlangan organik paxta yetishtirishni sinab ko'rdi (USDA-GAIN, 2020).

Klaster tuzilmasi tanqidchilari paxta ishlab chiqarishdan tayyor mahsulotgacha bo'lgan sanoat oz sonli kompaniyalar qo'lida to'planib, oxir-oqibat butun tarmoqni nazorat qilishidan qo'rqishadi. Biroq, hukumat yangi klasterlarga litsenziya berishda davom etmoqda, ularning ba'zilari ilgari tashlab ketilgan qishloq xo'jaligi yerlarini qayta tiklash uchun tashkil etilgan.

Boshqa tanqidchilarning fikricha, klasterlar paxta fermerlari bilan murakkab tranzaksiya munosabatlariga ega. Klaster modeli liberallashtirilgan paxta bozorlarining

paydo bo'lishidan ko'ra xususiy paxta to'qimachilik kompaniyalari tomonidan fermerlarning "qulligi" hisoblanadi. Klasterlar davlat tomonidan ishlab chiqilgan monopoliyadir, chunki xususiy to'qimachilik kompaniyalari paxta yetkazib berish uchun zarur bo'lgan deyarli barcha ishlab chiqarish va marketing resurslariga (masalan, qishloq xo'jaligi kreditlari, urug'lik, o'g'itlar, yoqilg'i, paxta tozalash zavodlari va eksport litsenziyalari) kirishni nazorat qiladi. Biroq shu o'rinda, klaster tuzilmasi fermerlarga o'zlarining yaqin hududlaridan tashqaridagi boshqa klasterlar bilan shartnomalar tuzish imkonini ham beradi[7].

XMT [8] va Asfaw [9] klasterning ikki turini fermerlar bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra ajratib ko'rsatadi - shartnoma yoki to'g'ridan-to'g'ri fermer xo'jalik. Bu klasterlarni toifalarga ajratishning yagona yo'li emas, lekin biz bu erda fermerlarning qaror qabul qilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatganligi sababli bu usullarga amal qilamiz. Shartnomali fermer xo'jaligida klasterlari avtonom holda qolgan fermerlar bilan shartnomalar tuzadi. Bu fermerlar shartnoma asosida paxta yetishtirib, klasterlarga topshiradi. Klasterlar paxta xomashyosini quyi oqim sifatida qayta ishlaydilar. To'g'ridan-to'g'ri fermer xo'jaligida klasterlar davlatdan yerni ijara shartnomasi asosida oladi. Klasterlar vertikal integratsiyalashgan biznes sifatida mustaqil ravishda paxta yetishtirishadi. To'g'ridan-to'g'ri fermerlik klasterlari paxta etishtirish uchun ishchilarni yollaydi[8].

To'g'ridan-to'g'ri fermer xo'jalik bilan shug'ullangan taqdirda, klasterlar amaldagi fermerlarning yerdan foydalanish huquqlarini so'zsiz tortib olishlari mumkin [8]. Misol tariqasida Indorama klasteri faoliyatini ko'radiagn bo'lsak, davlat yerni Indorama klasteriga 49 yilgacha uzaytirish imkoniyati bilan berdi. 100 dan ortiq fermerlar yer maydoni va mustaqil dehqon sifatidagi oldingi mashg'ulotlarini yo'qotdilar. Srokina [9] ma'lumotlariga ko'ra, fermerlik faoliyatini to'xtatgan fermerlarga Indorama klasteri tomonidan ish taklif qilingan va jami klasterning taxminan 45 foizi ishchi sifatida klasterga qo'shilishga qaror qilgan. 2013-yil 31-yanvardagi Vazirlar Mahkamasining 22-sonli qaroriga muvofiq, fermer xo'jaligi tugatilgan taqdirda, investitsiyalar va yerni obodonlashtirish bo'yicha har qanday

xarajatlar ushbu yerni oluvchi tashkilot tomonidan qoplanishi kerak. Srokinaning so'zlariga ko'ra , barcha fermerlar yerni ijaraga berish shartnomalarini ixtiyoriy ravishda bekor qilganligi sababli, kompensatsiya to'lash majburiyati paydo bo'lmagan. Schweisfurth [10] ta'kidlaydiki, fermer xo'jaliklarining yer ijarasini bekor qilish ixtiyoriy emas, garchi klasterlar va mahalliy hokimliklar buni ixtiyoriy deb belgilagan bo'lsalar ham.

Prezidentning 2020-yil martdagi 4633-sonli qarori qabul qilingan bo'lib, unga ko'ra paxtachilik sohasini isloh qilishni quyidagi yo'nalishlari belgilab berilgan: a) hukumat ekinlarni taqsimlash rejimi tizimini davom ettiradi, b) paxta yetishtirishning davlat rejasini bekor qildi, v) paxta yetishtirishni davlat tomonidan moliyalashtirishni isloh qildi. Qarorda paxta xo'jaliklarini moliyalashtirish bo'yicha bir qancha islohotlar o'tkazilganligi va muqobil variant sifatida kredit ajratishga boshqa tijorat banklarini ham kiritish, d) paxta xomashyosini ishlab chiqarish xarajatlari va eksport paritetidan kelib chiqqan holda minimal xarid narxini joriy etish, e) endi mehnat safarbarligi uchun javobgarlik viloyatlar hokimliklari tomonidan amalga oshirilmasligi qayd etilgan.. Qarorda viloyat hokimliklarining paxta yig'im-terim davrida mehnat ta'minoti jarayoniga aralashuvi taqiqlanadi, f) paxtani davlat xaridi va sotishga barham berish ,2020 yilgacha ishlab chiqarilgan barcha paxta xomashyosini sotib olish uchun davlat javobgar edi. Endi hukumat klasterlar tomonidan fermerlardan paxta xomashyosini sotib olish uchun jalb qilingan kreditlar foiz stavkalarining ma'lum qismini to'laydi.

Davlatimiz rahbarining 2021-yil 26-fevraldagi 5009-son qaroriga muvofiq, bir tumanda uchtagacha klaster korxonasi faoliyat yuritishi va fermerlar ulardan istalganini tanlashi mumkin. Shuningdek, Prezidentning 2021-yil 16-noyabrdagi 14-sonli qarorida fermer xo'jaliklari tegishli viloyatdagi boshqa klasterlar bilan shartnoma tuzishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Ushbu islohotlar amalga oshirilsa, paxtani qayta ishlashda monopsoniya tuzilmalari bilan bog'liq asosiy tashvishimizni bartaraf etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bizning tahlilimiz bir tomondan iqtisodiy adabiyotlardagi klaster ta'riflari bilan ikkinchi tomondan ularning O'zbekistonda amalga oshirilishi o'rtasidagi keskin farqlarni ko'rsatadi. Asosiy farq klaster ishtirokchilariga tegishli. Klaster ta'rifi ma'lum bir joydagi mustaqil iqtisodiy sub'ektlar guruhini nazarda tutadi, O'zbekiston uchun esa klaster to'qimachilik sanoatidagi yagona vertikal integratsiyalashgan kompaniya hisoblanadi. Nazariy jihatdan, klasterlar chegaralari ma'muriy chegaralarni kesib o'tishi mumkin, ammo bizning klasterlarimiz faqat tumanlar va kichik tumanlar hududlariga asoslangan. Klasterlar mavjud joylaridagi sobiq yarim davlat paxta tozalash zavodlarining xususiylashtirilgan vorislari hisoblanadi.

Umuman olganda, paxta yetishtirishda xususiy sektorning ishtiroki ortdi va bizning amaliy tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, davlat paxta ishlab chiqarish va qayta ishlashdan qisman chekindi. Biroq so'nggi islohotlar paxta yetishtirish ustidan davlat nazoratini bekor qilishdan yiroq. Davlat fermerlarga liberallashtirilgan muhitni taqdim etish o'rniga, yangi tashkil etilgan "klaster" tashkilotlariga bir qancha mas'uliyat yukladi. Klasterlar paxta yetishtirishda subsidiyalangan kredit manbalari va materiallarni taqsimlash ustidan nazoratni oldi, bu esa davlat boshqaruvi bilan solishtirganda samaradorlikni biroz oshirishga olib kelishi mumkin. Davlat ekin ekish siyosatini davom ettirmoqda, bu esa fermerlarning paxta yetishtirish yoki yetishtirmaslikni tanlash huquqiga ega emasligini bildiradi. Klasterlar xalqaro bozor narxlarini fermerlarga o'tkazmaydi. Paxta klasterlarining joriy dizayni monopsoniya holatini ko'rsatadi, bunda fermerlar o'z mahsulotlarini oldindan belgilangan yagona klaster tashkilotiga sotishlari kerak.

Hukumat endi davlat tashkilotlari xodimlarini paxta terimida ishtirok etishga majburlamaydi. O'z navbatida, klasterlar va fermerlar paxta terish kombaynlari va agrotexnika tajribasidan kengroq foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Xulosa qilamizki, fermerlar nuqtai nazaridan so'nggi islohotlar eng yaxshi holatda mo'tadil o'zgarishlarga olib keldi, shu bilan birga klasterlar paxtachilik sohasida ustun rol o'ynay boshladi. Hukumat sub'ektlarning tashabbuslari va o'zaro ta'siri natijasida tabiiy

ravishda rivojlanayotgan klasterlarni qo'llab-quvvatlashi kerak: fermerlar, qayta ishlovchilar, mahsulot yetkazib beruvchilar va boshqa sub'ektlar. O'zbekiston hukumati sanoat siyosatiga oid adabiyotlardan olingan ma'lumotlarga asoslanib, fermerlar ovozi eshitish imkonini beruvchi strategiyalarni amalga oshirishi kerak.

Katta miqyosda klasterlar tashkil etish o'rniga, pastdan yuqoriga tashabbuslarni amalga oshirish imkonini beruvchi institutsional muhitni ilgari surish kerak.

Adabiyotlar ro'yhati

1. McGuire & Laaser, 2018. 'You have to pick', in *Economic and Industrial Democracy*; Rudenko, Grote, and Lamers, 2008 "Using a value chain approach for economic and environmental impact assessment of cotton production in Uzbekistan" in *Environmental Problems of Central Asia ...*, NATO pp.361-380; Abdullaev, Giordano, & Rasulov, 2005 "Cotton in Uzbekistan: water and welfare" Conference on Cotton Sector in Central Asia: economic policy and development challenges.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 25-yanvardagi "Paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishni tashkil etishning zamonaviy shakllarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 53-son qarori.
3. Prezident matbuoti, 2018 yil 12 sentyabr: <https://www.gazeta.uz/ru/2018/09/12/meeting>
4. Maskell P., Larenzen M. *The Cluster as Market Organization*// DRUID Working Paper. 2003. No 14. 2003.
5. International Labor Organization (ILO), 2019. *Third party monitoring of child labor and forced labor during the 2018 cotton harvest in Uzbekistan*
6. *A textile giant in the making? A look at the Textile and Apparel Sector in Uzbekistan – 2022*
7. Jakhongir Babadjanov & Martin Petrick (19 Oct 2023): *Uzbekistan's cotton clusters in the context of the industrial policy debate*, *Eurasian Geography and Economics*

8. ILO. 2019. Third Party Monitoring of Child Labour and Forced Labour During the 2018 Cotton Harvest in Uzbekistan. Report. Geneva. 1–159. <https://www.ilo.org> .
9. Asfaw, E. 2019. “Cotton Industry Reform in Uzbekistan: Implications of Textile Clusters.” CPRO Policy Brief 2019-04. Westminster International University in Tashkent. <http://cpro.wiut.uz/pb-2019-04>
10. Srokina, A. 2020. Uzbekistan: Cotton Farming Project: Volume II Impact Assessment. https://www.indorama-agro.com/ESIA-disclosure/FE%20INDORAMA%20AGRO%20LLC_Volume%2011
11. Schweisfurth, L. 2021. “Land Grabs-The New Red Flag for Uzbek Cotton Sector.” Apparel Insider. <https://apparelinsider.com/land-grabs-the-new-red-flag-for-uzbek-cotton-sector/> . Shakya, M. 2009.